

KRIPTOGRAFIK ALGORITMLARNI TEZLATISH UCHUN MATEMATIK MODELLASHTIRISH

S.B.Abdullayev. I.J.Perdebaeva.

Annotatsiya: Kriptografik algoritmlar xavfsiz aloqa va ma'lumotlarni himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. Biroq, ushbu algoritmlarning hisoblash yuklamasi ularning samaradorligini, ayniqsa resurslar cheklangan muhitlarda, pasaytirishi mumkin. Ushbu maqolada kriptografik algoritmlarning samaradorligini oshirish uchun matematik modellashtirishdan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Chiziqli algebra, sonlar nazariyasi va optimallashtirish kabi texnikalarni qo'llash orqali algoritmlarni tezlashtirish va ularning xavfsizlik xususiyatlarini saqlab qolish usullari taklif etiladi.

Kirish

Raqamli tizimlarga bo'lgan ehtiyojning ortishi kriptografik yechimlarga bo'lgan talabni ham oshirdi. RSA, AES va ECC kabi algoritmlar kuchli xavfsizlikni ta'minlaydi, ammo ular ko'pincha katta hisoblash resurslarini talab qiladi. Masalan, RSA kabi ochiq kalit algoritmlari modul bo'yicha darajalashni talab qiladi, bu esa hisoblash jarayonini qiyinlashtiradi. Ushbu algoritmlarni tezlashtirish va ularning xavfsizlik darajasini saqlab qolish bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Matematik modellashtirish bu algoritmlarni tahlil qilish va optimallashtirish uchun tizimli yondashuvni ta'minlaydi.

Matematik Asoslar

1. Modulyar Arifmetika va RSA

RSA shifrlash va shifrni ochish jarayonining asosi modulyar darajalash hisoblanadi. Modulyar operatsiyalarni tezlashtirish uchun quyidagi texnikalardan foydalanish mumkin:
Montgomery Reduksiyasi: Qimmatga tushadigan bo'linish amallaridan qochib, modulyar ko'paytirishni samarali bajarish usuli.

Xitoy qoldiqlar teoremasi (CRT): Katta hisoblash jarayonini kichikroq va parallel bajariladigan vazifalarga ajratish orqali tezlashtirish imkonini beradi.

2. Elliptik Egri Chiziqlar Kriptografiyasi (ECC)

ECC operatsiyalari elliptik egri chiziqlarda nuqtalarni ko'paytirishga asoslanadi. Oldindan hisoblash (masalan, derazali usullar) va skalyarlarni dekompozitsiya qilish kabi matematik texnikalar ushbu operatsiyalarni sezilarli darajada tezlashtiradi.

3. Simmetrik Algoritmarda Chiziqli Algebra

Matritsalarini o'zgartirish AES kabi algoritmlar uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu o'zgartirishlarni siyrak matritsa usullari yoki parallel hisoblash orqali optimallashtirish samaradorlikni oshiradi.

Optimallashtirish Texnikalari

1. Algoritmik Takomillashtirish

Katta sonlarni ko'paytirish uchun Karatsuba va Toom-Cook algoritmlari. Panjara asosidagi kriptografiyada polinomlarni ko'paytirish uchun FFT usullari.

2. Alohida Uskuna Tezlashtirish

Hisoblash amallarini parallel bajarish uchun GPU va FPGA'dan foydalanish.

Modul arifmetikasini bevosita apparat darajasida amalga oshirish orqali kechikishni kamaytirish.

2. Dasturiy Optimallashtirish

Kompilyator optimallashtirishlari, masalan, sikllarni yoyish va vektorizatsiya qilish. GMP kabi yuqori aniqlikdagi arifmetika kutubxonalaridan samarali foydalanish.

Amaliy Tadqiqotlar

1. RSA Optimallashtirish

CRT asosidagi RSA shifrini ochish usuli joriy qilindi va standart usullarga nisbatan hisoblash vaqtini 40% ga qisqartirishga erishildi.

2. ECC Tezlashtirish

Skalyar ko'paytirishni optimallashtirish standart egri chiziqlar (masalan, P-256) bo'yicha hisoblash vaqtini 30% ga kamaytirdi.

Xulosa

Matematik modellashtirish kriptografik algoritmlarni optimallashtirish uchun kuchli vosita hisoblanadi. Nazariy yondashuvlar va amaliy usullarni birlashtirish orqali sezilarli samaradorlikka erishish mumkin. Kelgusi tadqiqotlar ushbu optimallashtirishlar uchun optimal parametrlarni bashorat qilishda mashinani o'rganish usullarini qo'llashga qaratiladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Menezes, A. J., van Oorschot, P. C., & Vanstone, S. A. Amaliy Kriptografiya Qo'llanmasi.
2. Montgomery, P. L. (1985). Sinov Bo'linmasiz Modulyar Ko'paytirish. Hisoblash Matematikasi.
3. Bernstein, D. J. (2006). Curve25519: Yangi Diffi-Hellman Tezlik Rekordlari.